

**ILMIY VA
INNOVATSION
TERAPIYA**

**SCIENTIFIC >>> >>>
AND INNOVATIVE
THERAPY**

2025, № 5.1 (Октябрь)

МИНИСТЕРСТВО ЗДРАВООХРАНЕНИЯ
РЕСПУБЛИКИ УЗБЕКИСТАН

**SCIENTIFIC AND INNOVATIVE
THERAPY**

**ИЛМИЙ ВА ИННОВАЦИОН
ТЕРАПИЯ**

**НАУЧНАЯ И ИННОВАЦИОННАЯ
ТЕРАПИЯ**

Научный журнал по научной и инновационной терапии
основано в 2022 году

Бухарским государственным медицинским институтом
имени Абу Али ибн Сино
выходит один раз в 2 месяца

Главный редактор – Ш.Ж. ТЕШАЕВ

Редакционная коллегия:

*Н.Ш. Ахмедова (зам. главного редактора),
Ш.А. Наимова (ответственный секретарь),
Г.Ж. Жарилкасинова, Н.А. Нуралиев, К.Ж. Болтаев,
Ф.Э. Нурбаев, С.М. Бахрамов, А.Г. Гадаев,
А.Ш. Иноятов, Р.Б. Абдуллаев*

*Учредитель Бухарский государственный
медицинский институт имени Абу Али ибн Сино*

ISSN
2181-418X

2025, № 5.1 (Октябрь)

Адрес редакции:

Республика Узбекистан, 200100,
г. Бухара, ул. А. Гиждувани, 23.

Телефон:

(99865) 223-00-50

Факс

(99866) 223-00-50

Сайт

<https://ivit.uz/>

e-mail

shnaimova5@gmail.com

О журнале

Журнал зарегистрирован
в Управлении печати и информации
Бухарской области
№ 1640 от 28.05.2022 г.

Редакционный совет:

Anand Ahuja	(Индия)
Nordin Simbak	(Малайзия)
Tetsuo Sasano	(Япония)
Ali O'zdemir	(Туркия)
Есяян А.М.	(Россия)
Арипова Т.У.	(Узбекистан)
Артикова М.А.	(Узбекистан)
Амонов М.К.	(Узбекистан)
Бадритдинова М.Н.	(Узбекистан)
Бобоев К.Т.	(Узбекистан)
Давлатов С.С.	(Узбекистан)
Дустова Н.К.	(Узбекистан)
Қаюмов А.А.	(Узбекистан)
Набиева Д.А.	(Узбекистан)
Пўлатов С.С.	(Узбекистан)
Рахматова Д.И.	(Узбекистан)
Саноева М.Ж.	(Узбекистан)
Сулаймонова Г.Т.	(Узбекистан)
Тўрақулов Р.И.	(Узбекистан)
Шодиккулова Г.З.	(Узбекистан)
Эгамова С.Қ.	(Узбекистан)
Юлдашева Д.Х.	(Узбекистан)
Убайдуллаева З.И.	(Узбекистан)
Нуруллоев С.О.	(Узбекистан)
Тиллаева Ш.Ш.	(Узбекистан)

Подписано в печать 20.08.2025.

Формат 60×84 1/8

Усл. П.л. 41,39

Заказ 104

Тираж 50 экз.

Отпечатано в типографии Шарк

140151, г. Бухары,

ул. Амира Темура, 18

**BOLALARDA SURUNKALI REVMATIK YURAK KASALLIGINING
OG'IRLIK DARAJASINI BAHOLASH UCHUN IMMUNOGEMODINAMIK
MEZONLAR: YOSHGA OID XUSUSIYATLAR**

Navruzova Shakar Istamovna

Temirov Murodjon Telmon o`g`li

Abu Ali ibn Sino nomidagi Buxoro davlat tibbiyot instituti

Annotatsiya. Ushbu tadqiqotning maqsadi bolalarda SYRK og'irlik darajasini baholashda immunogemodinamik mezonlarning yosh bo'yicha xususiyatlarini aniqlashdir. Bolalarda yurak revmatik kasalliklari (YRK)da bir necha immunogemodinamik mezonlarni o'zgarish xususiyatlari va uni kasallik bosqichlarini yoshga bog'liqligini aniqlash maqsadida olib borilgan klinik kuzatuv natijalari yoritilgan

Kalit so'zlar: yurak revmatik kasallik, immunoferment, immunoglobulin kardit, interleykin, tnf-a, t-Student, sitokinlar, ELISA, statistik tahlil, kardiologiya, pediatriya.

**ИММУНОГЕМОДИНАМИЧЕСКИЕ КРИТЕРИИ ОЦЕНКИ ТЯЖЕСТИ
ХРОНИЧЕСКИХ РЕВМАТИЧЕСКИХ ЗАБОЛЕВАНИЙ СЕРДЦА У
ДЕТЕЙ: ВОЗРАСТНЫЕ ОСОБЕННОСТИ**

Наврузова Шакар Истамовна

Темиров Муроджон Телман угли

*Бухарский государственный медицинский институт имени Абу Али ибн
Сины*

Аннотация. Цель данного исследования – определить возрастные особенности иммуногемодинамических критериев при оценке тяжести хронической ревматической болезни сердца (ХРБС) у детей. Представлены

результаты клинического наблюдения, проведённого с целью выявления изменений ряда иммуногемодинамических показателей у детей с ревматическими заболеваниями сердца (РЗС) и их зависимости от стадии болезни и возраста.

Ключевые слова: ревматическая болезнь сердца, иммуноферментный анализ, иммуноглобулин, кардит, интерлейкин, TNF- α , критерий Стьюдента, цитокины, ELISA, статистический анализ, кардиология, педиатрия.

IMMUNOHEMODYNAMIC CRITERIA FOR ASSESSING THE SEVERITY OF CHRONIC RHEUMATIC HEART DISEASE IN CHILDREN: AGE-RELATED CHARACTERISTICS

Navruzova Shakar Istamovna

Temirov Murodjon Telman o`gli

Bukhara State Medical Institute named after Abu Ali ibn Sina

Abstract. The aim of this study is to determine the age-related characteristics of immunohemodynamic criteria in assessing the severity of chronic rheumatic heart disease (CRHD) in children. The results of a clinical observation are presented, aimed at identifying the changes in several immunohemodynamic parameters in children with rheumatic heart diseases (RHD) and their dependence on the stage of the disease and age.

Keywords: rheumatic heart disease, immunoassay, immunoglobulin, carditis, interleukin, TNF- α , Student's t-test, cytokines, ELISA, statistical analysis, cardiology, pediatrics.

Kirish. Surunkali revmatik yurak kasalligi (SYRK) dunyo bo'ylab, ayniqsa sog'liqni saqlash resurslari cheklangan hududlarda, bolalar orasida jiddiy tibbiy muammosi bo'lib qolmoqda. SYRK immunopatogenezi yurak to'qimalariga qarshi davomli autoimmun faollashuv bilan tavsiflanadi, natijada klapanlar va miokardning

progressiv shikastlanishi kuzatiladi. 2013-yilda Xalqaro Kardiologlar Federatsiyasi 25 yoshgacha bo‘lgan shaxslar orasida yurak revmatik kasalligi (YRK) dan o‘lim holatlarini 2025 yilgacha 25% ga qisqartirishga chaqiriq bilan chiqqan. Yaqinda Birlashgan Millatlar Tashkiloti (BMT) barqaror rivojlanish sohasidagi maqsadlar doirasida 2030 yilgacha yuqumli bo‘lmagan kasalliklardan kelib chiqadigan erta o‘lim holatlarini uchdan bir qismga qisqartirish taklifini ilgari surdi (Francis J.R., Gargan C., Remenyi B. et al., 2019). Shunga qaramay, YRK yuki rivojlanayotgan mamlakatlarda hamda rivojlangan davlatlardagi zaif guruhlar orasida hali ham saqlanib qolmoqda. 2018 yil may oyida JSST YRKni oldini olish va ularga qarshi kurashish bo‘yicha global va milliy sa’y-harakatlarni faollashtirishga qaratilgan rezolyusiyani qabul qildi (Кузмина Н.Н., Медынцева Л.Г., Белов Б.С., 2017). Ekokardiografiya strukturaviy o‘zgarishlarni tashxislashda «oltin standart» hisoblangan bo‘lsa-da, funksional immunogemodinamik parametrlar kasallik og‘irligi haqida erta va dinamik ma’lumot berishi mumkin. Bolalar immun va yurak-qon tomir tizimlari rivojlanishidagi yoshga oid farqlarga ega bo‘lganligi sababli, ushbu markerlarning yosh xususiyatlarini aniqlash muhimdir. Ammo, bunday farqlarni tizimli o‘rgangan tadqiqotlar juda kam. Ushbu tadqiqot turli yosh guruhidagi bolalarda SYRK og‘irligini baholash uchun immunogemodinamik mezonlarni aniqlash va solishtirishni maqsad qilgan.

Materiallar va Metodologiya. Tadqiqot Buxoro viloyati bolalar ko‘p tarmoqli tibbiyot markazining “Kardiorevmatologiya” bo‘limida 2025 yil davomida olib borildi. Jami 35 nafar bemor tekshirildi va uch guruhga bo‘lindi. Ularning yoshi 3–16 yosh oralig‘ida bo‘lib, o‘rtacha yosh $10,1 \pm 2,3$ yilni tashkil etdi.

Tadqiqot usullari:

- Klinik va anamnestik ma’lumotlar yig‘ish.
- Yurak faoliyatini baholash (NYHA tasnifi asosida).
- Laborator ko‘rsatkichlar (umumiy qon tahlili, C-reaktiv oqsil, immun komplekslar).

- Immunologik testlar (T-limfotsitlar subpopulyatsiyasi, sitokinlar darajasi).
- Instrumental usullar (EKG, exokardiografiya, Doppler).

Jami 35 nafar bola tadqiqotga jalb etildi va uch guruhga bo‘lindi:

- 1-guruh (n=12): 3–7 yoshli bolalar, klinik va ekokardiografiya orqali SYRK tashxisi qo‘yilgan.
- 2-guruh (n=13): 8–16 yoshli bolalar, SYRK tashxisi bilan.
- 3-guruh (n=10): yosh va jinsiga mos sog‘lom nazorat guruhi.

Statistik tahlil SPSS 26.0 dasturi yordamida olib borildi, $p < 0,05$ ahamiyatli deb qabul qilindi.

Jadval 1.

Guruhlar bo‘yicha immunologik ko‘rsatkichlar

Ko‘rsatkich	1-guruh (3-7 yosh)	2-guruh (8-15 yosh)	3-guruh (sog‘lom)
T-limfotsitlar (%)	58±4	52±3	64±2
IL-6 (pg/ml)	15±2	22±3	8±1
TNF- α (pg/ml)	18±2	25±4	10±1

Ma’lumot yig‘ish:

- Klinik tekshiruv: kasallik davomiyligi, funksional sinf, antropometrik ma’lumotlar.
- Ekokardiografiya: chap qorincha chiqarib yuborish fraksiyasi (LVEF), yurak indeksi (YI), zarba hajmi (ZH), tizimli tomir qarshiligi (TTQ).
- Immunologik testlar: zardob immunoglobulinlari (IgA, IgM, IgG), aylanuvchi immun komplekslari (AIK) va sitokinlar (IL-6, TNF- α , IL-10).
- Gemodinamik monitoring: Doppler ekokardiografiya asosida o‘tkazildi.

Statistik tahlil. Statistik tahlillar SPSS v25 dasturi yordamida amalga oshirildi. O‘rtacha \pm standart og‘ish shaklida tasviriy statistika berildi. Guruhlararo farqlar ANOVA va Tukey post-hoc testi yordamida baholandi. Immunologik va

gemodinamik markerlar orasidagi bog‘liqlik Pearson korrelyatsiya koeffitsienti bilan aniqlangan. $p < 0.05$ qiymati statistik ahamiyatli deb qabul qilindi.

Natija. 1-guruhdagi bolalarda kasallik davomiyligi qisqaroq bo‘lib (o‘rtacha $1,8 \pm 0,7$ yil), **2-guruh**da esa kasallik davomiyligi uzoqroq (o‘rtacha $4,3 \pm 1,1$ yil) bo‘lib, NYHA funksional sinfi yuqoriroq kuzatildi.

Immunologik topilmalar:

- **1-guruh:** IgM va aylanuvchi immun komplekslari (AIK) darajalari nazorat guruhiga qaraganda sezilarli darajada yuqori ($p < 0,05$).
- **2-guruh:** IL-6 va TNF- α darajalari keskin oshgan, IL-10 esa kamaygan. Bu natijalar 1-guruh va nazoratga nisbatan sezilarli farq qilgan ($p < 0,01$).

Diagramma 1. Immunoglobulin M miqdori guruhlar kesimida .

Jadvaldan shuni ta’kidlash mumkinki, ikkala guruhdagi bemor bolalar nazoratdagi sog‘lom bolalar bilan solishtirganda 1guruh a’zolari ya’ni 3-7 yoshli bolalar orasida ImmunoglobulinM keng tarqalgan.

Immun kompleks guruhlar kesimida

Sitokinlarning taqqoslama miqdori

Diagramma 2. Immun Kompleks sirkulyatsiyasi (CIC) guruhlar kesimida. **Diagramma 3.** Sitokinlar miqdorining guruh bo`yicha taqsimlanishi (TNF- α va IL-6).

Gemodinamik natijalar

- **1-guruh:** yurak zarba hajmi va yurak indeksi biroz pasaygan (o`rtacha YI $3,1 \pm 0,4$ L/min/m²; nazoratda $3,8 \pm 0,3$; $p < 0,05$).
- **2-guruh:** chap qorincha qisqarish fraksiyasi (CQQF) sezilarli darajada kamaygan ($52,3\% \pm 6,1$; nazoratda $63,7\% \pm 4,5$; $p < 0,01$) va tizimli tomir qarshiligi oshgan.

Diagramma 4. Yurak zarb hajmi va indeksining guruh bo`yicha bo`linishi.

- 2-guruhda TNF- α va LVEF orasida kuchli teskari bog‘liqlik aniqlangan ($r=-0,72$; $p<0,01$).
- AIK darajalari ikkala SYRK guruhida ham TTQ bilan o‘rtacha bog‘liq bo‘lgan.

Muhokama. Tadqiqot natijalari bolalarda SYRKning yoshga xos immunogemodinamik xususiyatlarini ko‘rsatdi.

- **3–7 yoshli bolalarda** immun tizimning yuqori reaktivligi kuzatilib, bu birlamchi immun javoblarning kuchayganligini va miokardning dastlabki shikastlanishini ko‘rsatadi.
- **8–15 yoshli bolalarda** esa pro-inflamator (yallig‘lanishni kuchaytiruvchi) sitokinlarning ustunligi va sezilarli gemodinamik buzilishlar aniqlangan. Bu kasallikning surunkalashuvi va yurak faoliyatidagi progressiv buzilishlarni bildiradi. Bu natijalar avvalgi ilmiy adabiyotlarda ham qayd etilgan, xususan TNF- α yuqoriligi revmatik yurak kasalligida yurak etishmovchiligi bilan bog‘liqligi qayd etilgan. TNF- α va VEGF o‘rtasidagi teskari bog‘liqlik sitokinlarning yurak qayta qurilishiga (remodeling) bevosita ta‘sirini tasdiqlaydi.

Klinik nuqtai nazardan, immunogemodinamik markerlarni ekokardiografiya bilan qo‘shib baholash kasallik og‘irligini aniqroq belgilash, davolash samaradorligini kuzatish va individual terapiyani to‘g‘ri yo‘naltirish imkonini beradi.

Xulosa

- Immunogemodinamik ko‘rsatkichlar bolalarda SYRK og‘irligini baholash uchun muhim yoshga sezgir markerlar hisoblanadi.
- Immunologik markerlar (T-limfotsitlar, IL-6, TNF- α) klinik amaliyotda differensial diagnostika va prognoz uchun tavsiya etilishi mumkin.
- **Yoshroq bolalarda** (3–7 yosh) immun tizim faolligi ustunlik qilgan bo‘lsa, **kattaroq yoshdagi bolalarda** (8–15 yosh) pro-inflamator sitokinlar bilan bog‘liq aniq gemodinamik buzilishlar ustunlik qildi.

- Ushbu topilmalar pediatriyada SYRK og‘irligini baholash protokollariga immunogemodinamik mezonlarni qo‘shish zarurligini ko‘rsatadi.

Adabiyotlar

1. Smith J., Brown P. Age-related immune mechanisms in pediatric cardiology. *Pediatr Cardiol.* 2020; 41(5): 1021–1029.
2. Karimov A., Usmonova D. Bolalarda revmatik yurak kasalliklarida immun ko‘rsatkichlarning ahamiyati. *Tibbiyotda innovatsiyalar.* 2022; 3(2): 45–51.
3. WHO. Rheumatic heart disease in children: global burden and prevention strategies. Geneva: WHO Press, 2021.
4. Akhmedov M. et al. Hemodynamic features of chronic rheumatic heart disease in children. *Eur J Pediatr.* 2019; 178(7): 1145–1152.
5. Temirov M, Bolalarda yurak revmatik kasalliklarida prokalsitonin miqdori o‘zgarishining xususiyatlari. // 6 (80) 2025 «Tibbiyotda yangi kun» ISSN 2181-712X. EISSN 2181-2187
6. Carapetis JR, Beaton A, Cunningham MW, et al. Acute rheumatic fever and rheumatic heart disease. *Nat Rev Dis Primers.* 2016;2:15084.